

ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

© 2021

З.Р. Хабибуллина¹

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ФАКУЛЬТАТИВА ПО КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ МАРКСИЗМА*²

Ключевые слова: *политическая экономия, политэкономия евразийской цивилизации, марксизм, рабочая программа.*

Содержание основных тем

Тема 1. Эволюция классической политической экономики как науки: предмет, методы и функции.

1. Классическая политическая экономия и система экономических наук.

2. Становление и развитие классической научной политэкономии.

3. Предмет и функции классической научной политэкономии.

4. Качественные и количественные методы экономического исследования.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

1. Место классической и современной политэкономии в системе экономических наук: резервы развития и сдерживающие факторы.

2. Предмет и функции классической научной политэкономии и неоклассики.

3. Диалектический метод экономического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному).

4. Системный взгляд на экономическую реальность.

5. Теория трудовой стоимости К. Маркса.

Тема 2. От марксистской научной политэкономии к постсоветской школе критического марксизма и школе неомарксистского синтеза: историко-экономическая динамика.

1. Марксистская политэкономия как система знаний.

2. Постсоветская школа критического марксизма и школа неомарксистского синтеза как развитие наследия классического марксизма.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

1. Марксистская политэкономия: особенности предмета и метода.

¹ *Хабибуллина Зенфира Рафкатовна*, ведущий научный сотрудник Института нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте, Санкт-Петербург, Казань, Россия (ruzen7@mail.ru).

* **Цитирование:** Хабибуллина З.Р. (2021). Рабочая программа для факультатива по классической и современной политической экономии марксизма // Вопросы политической экономии. №1 (25). С. 199-210. DOI: 10.5281/zenodo.4666483 (<https://zenodo.org/record/4666483>)

² Курс разработан направления «Экономика», уровень подготовки – бакалавриат.

2. «Капитал» К. Маркса и экономическая теория марксизма: исторический контекст.

3. Современные направления исследования теории и методологии марксизма: постсоветская школа критического марксизма и школа неомарксистского синтеза.

Тема 3. Факторы общественного производства (рабочая сила и средства производства). Воспроизводство и его стадии.

1. Производительные силы общественного производства: рабочая сила и средства производства (средства труда и предметы труда).

2. Взаимосвязь факторов общественного производства.

3. Производство как основа функционирования и развития экономической системы.

4. Стадии воспроизводства (производство, распределение, обмен и потребление).

5. Виды воспроизводства (экстенсивное и интенсивное).

Вопросы для обсуждения на семинаре:

1. Производительные силы и производственные отношения. Противоречия между производительными силами и производственными отношениями.

2. Факторы современного общественного производства (дискуссия).

3. Воспроизводственный процесс в современном экономическом мире. Что важнее: производство или потребление? (дискуссия).

4. Экстенсивный и интенсивный типы воспроизводства: сравнительная характеристика.

Тема 4. Общественный продукт, его структура и свойства.

1. Свойства общественного продукта.

2. Структура общественного производства (взаимосвязь материального и нематериального производства).

3. Необходимый и прибавочный продукт. Рост прибавочного продукта.

4. Эффективность производства в условиях глобальной экономики знаний.

5. Единство и противоречие критериев экономического и социального прогресса.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

1. Свойства общественного продукта: диалектика взаимосвязи.

2. Структура общественного продукта и проблема пропорциональности при экстенсивном и интенсивном воспроизводстве.

3. Товарная форма общественного продукта и закон стоимости.

4. Эффективность процесса производства в условиях цифровизации экономики.

Тема 5. Труд: содержание, свойства, двойственный характер и эволюция развития.

1. Двойственный характер труда, воплощенного в товаре.

2. Производительность и интенсивность труда.

3. Общественное разделение и кооперация труда.

4. Совместный и всеобщий труд.

5. Изменение содержания труда под влиянием глобальной экономики знаний.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

1. Место и роль трудового начала в историко-экономическом аспекте развития.

2. Труд – основа развития человека и прогресса общества.
3. Двойственная природа труда.

Тема 6. Рабочая сила и стоимость рабочей силы.

1. Потребительная стоимость и стоимость товара рабочая сила.
2. Деление рабочего дня: сравнительный анализ.
3. Заработная плата как доход наемного работника.
4. Марксистская теория заработной платы и реалии современной капиталистической экономики.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

1. Марксистская трактовка содержания категории «рабочая сила».
2. Необходимое и прибавочное рабочее время. Степень эксплуатации рабочей силы.
3. Заработная плата как доход наемного работника.

Тема 7. Капитал: содержание, свойства, виды, механизм обращения и кругооборот.

1. Капитал как материальная основа системы воспроизводства.
2. Процесс обращения и кругооборот капитала.
3. Прибавочная стоимость: абсолютная, относительная и избыточная.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

1. Превращение денег в капитал.
2. Всеобщая формула капитала и ее противоречия.
3. Процесс возрастания капитала.
4. Постоянный и переменный капиталы.
5. Производство прибавочной стоимости и ее разновидности.

Тема 8. Современный рынок и рыночный способ хозяйствования: содержание, структура и функции.

1. Экономическая природа рынка и его эволюция в историко-экономическом аспекте.
2. Положительная и отрицательная роль рынка в социально-экономической системе: системная характеристика.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

1. Феноменология современного рынка и его функции.
2. Проблемы и перспективы развития социально-экономической системы в условиях доминирования механизмов рыночного саморегулирования.

Тема 9. Наука как ключевой фактор развития научно-технологической революции: системное политико-экономическое исследование проблемы.

1. Место, роль и значение науки в системе воспроизводства: системная характеристика феномена.
2. Влияние знаний на трансформацию технологических способов производства и смену технологических укладов.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

1. Экономическое обоснование НТР как процесса обновления элементов воспроизводства и развития новых технологий.
2. Наука – двигатель социального прогресса или механизм для извлечения максимальной экономической выгоды?

Тема 10. Труд и капитал в экономике XXI века: диалектика взаимосвязи.

1. Современные отношения труда

и капитала: движение от реального подчинения труда капиталу к формальному подчинению труда капиталу.

2. Креативный работник и новые способы организации и мотивирования его труда.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

1. Труд и капитал – участники системы воспроизводства.

2. Современные отношения труда и капитала: путь к социальной справедливости или к новой разновидности отчуждения.

3. Человеческий капитал: место, роль и значение в системе воспроизводства.

Тема 11. Потребности: движение от симулятивных потребностей к ноопотребностям.

1. Экономические потребности и их классификация.

2. Потребности как побудительный мотив экономической деятельности.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

1. Экономическая природа потребностей.

2. Псевдопотребности как инструмент манипулирования общества.

3. К вопросу о необходимости формирования истинных потребностей в противовес неразумному потребительству как стилю жизни.

Контрольные вопросы

1. Становление и развитие классической научной политэкономии

2. Предмет, функции и метод политэкономии.

3. Принципы экономической науки: безграничность потребностей

и ограниченность экономических ресурсов.

4. Качественные и количественные методы экономического исследования.

5. Производительные силы и производственные отношения.

6. Факторы общественного производства (рабочая сила и средства производства).

7. Производство как основа функционирования и развития экономической системы.

8. Стадии воспроизводства.

9. Виды воспроизводства.

10. Трудовая теория стоимости и марксистская теория товарного производства.

11. Общественный продукт: содержание, структура и свойства.

12. Взаимосвязь материального и нематериального производства.

13. Рост прибавочного продукта. Необходимый и прибавочный продукт.

14. Эффективность производства в условиях глобальной экономики знаний

15. Труд: сущность, свойства, двойственный характер.

16. Производительность и интенсивность труда.

17. Общественное разделение и кооперация труда.

18. Всеобщий и совместный труд: сравнительный анализ.

19. Изменение содержания труда под влиянием глобальной экономики знаний.

20. Теория эксплуатации К. Маркса.

21. Основные формы общественного хозяйства, предпосылки возникновения товарного производства.

22. Потребительная стоимость и стоимость товара рабочая сила.

23. Заработная плата как доход немногого работника.

24. Марксистская теория заработной платы и реалии современной капиталистической экономики.

25. Капитал как материальная основа системы воспроизводства.

26. Процесс обращения и кругооборот капитала.

27. Прибавочная стоимость: абсолютная, относительная и избыточная.

28. Теория прибавочной стоимости. Формальное и реальное подчинение труда капиталу.

29. Экономическая природа рынка и его эволюция.

30. Товарный фетишизм.

31. Сущность, функции, преимущества и недостатки рынка.

32. Кругооборот ресурсов, продуктов, доходов в рыночной экономике.

33. Место, роль и значение науки в системе воспроизводства: системная характеристика феномена.

34. Влияние знаний на трансформацию технологических способов производства и смену технологических укладов.

35. Креативный работник и новые способы организации и мотивирования его труда.

36. Человек как объект исследования в политэкономии и есоnотmics: сравнительна характеристика.

37. Человеческий капитал: специфика феномена в контексте современной политэкономии.

38. Экономические потребности и их классификация.

39. Псевдопотребности как инструмент манипулирования и источник извлечения экономической выгоды.

40. Экономическая эффективность и социальная справедливость: диалектика взаимосвязи.

Темы рефератов и эссе¹

1. Трактовка понятий «экономическая система» и «социально-экономическая система» в неоклассике, институционализме и марксизме.

2. Трактовка экономики неоклассикой, институционализмом и классической политической экономией.

3. Позитивизм как метод политико-экономических исследований: потенциал и пределы.

4. Постмодернизм как метод политико-экономических исследований: потенциал и пределы.

5. Диалектика как метод политико-экономических исследований: потенциал и пределы.

6. Методология экономического индивидуализма и методология, основанная на исследовании объективных производственных отношений: сравнительный анализ.

7. Сравнительный анализ взаимодействия технологических и экономических пластов общественной жизни в работах представителей основных школ экономической теории (сравнительный анализ 2-3 школ по выбору студента).

8. Основные технологические уклады: трактовка в современной экономической литературе.

9. Социально-экономические механизмы осуществления индустриализации: сравнительный анализ теоретических моделей и практик.

10. Социально-экономические механизмы осуществления «революции знаний»: сравнительный анализ теоретических моделей.

11. Траектории и содержания технологического развития, адекватные разным типам социально-экономических систем.

12. Трудовая теория стоимости:

¹ Перечень тем рефератов и эссе: (Бузгалин и др., 2018. С. 697-699).

причины и последствия маргинализации.

13. Проблема полезности в классической политической экономии и неоклассике.

14. Капитал: трактовка в работах представителей основных школ экономической теории (сравнительный анализ 2-3 школ по выбору студента).

15. Наемный труд: трактовка природы и взаимодействия с капиталом в работах представителей основных школ экономической теории (сравнительный анализ 2-3 школ по выбору студента).

16. Человек как объект изучения в политической экономии и экономикс: сравнительный анализ.

17. Исторические типы социально-экономической детерминации ценностей и мотивации поведения человека.

18. Соотношение основных типов социально-экономической детерминации ценностей и мотивации поведения человека в современной рыночной экономике.

19. Сравнительный анализ рейтинга данных стран по ИЧР и по ВВП на душу населения и его политико-экономическая интерпретация.

20. Экономическая эффективность и социальная справедливость: соотношение с точки зрения основных научных школ экономической теории.

21. Существуют ли экономические основы формирования и воспроизводства классов в современном обществе?

22. Существуют ли классовая борьба в современном обществе? Если «да»,

то каковы ее социально-экономические основы. Если «нет», то почему она ушла в прошлое?

23. Мера социальной дифференциации и ее влияние на экономическую эффективность.

24. Бедность как явление и как политико-экономическая категория. Ее трактовка в работах представителей основных школ экономической теории (сравнительный анализ 2-3 школ по выбору студента).

25. Экономический рост: соотношение количественных и качественных параметров.

26. Труд и капитал в экономике XXI века: диалектика взаимосвязи.

27. Потребности: движение от симулятивных потребностей к ноопотребностям.

28. Человеческий капитал в условиях рыночной экономики

29. Влияние знаний на трансформацию технологических способов производства и смену технологических укладов.

30. Креативный работник и новые способы организации и мотивирования его труда.

31. Человек как объект исследования в политэкономии и есопотіс: сравнительна характеристика.

32. Человеческий капитал: специфика феномена в контексте современной политэкономии.

33. Экономические потребности и их классификация.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2015). Глобальный капитал. Т.1. Методология: по ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс re-loaded). М.: ЛЕНАНД. – 640 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2015). Глобальный капитал. Т.2. Теория. Глобальная гегемония капитала и ее пределы («Капитал» re-loaded). М.: ЛЕНАНД. – 904 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. (2018). Классическая политическая экономия: современное марксистское направление. М.: ЛЕНАНД. – 727 с.

Евразийская политическая экономия (2016). / Под ред. И.А. Максимцева, Д.Ю. Миропольского, Л.С. Тарасевича. СПб.: Изд-во СПбГЭУ. – 767 с.

Медведев В.А., Абалкин Л.И., Ожерельев О.И. и др. (1988). Политическая экономия. М.: Политиздат. – 735 с.

Пороховский А.А. (2010). Общая экономическая теория. М.: Издательский дом «Кодекс». – 316 с.

Рязанов В.Т. (2016). (Не)Реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его последствий для мирового хозяйства и России. М.: Экономика. – 695 с.

Рязанов В.Т. (2019). Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза. СПб.: Алетейя. – 436 с.

Сидорович А.В. (2001). Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики. М.: Издательство «Дело и Сервис». – 832 с.

Цаголов Н.А. (1973). Курс политической экономии. М.: Экономика. – 831 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2005). Политическая экономия постсоветского марксизма (тезисы к формированию научной школы) // Вопросы экономики. № 9. С. 36-55.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2007). Капитал в XXI веке: pro et contra // Вопросы экономики. № 9. С. 104-120.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2009). Пределы капитала: методология и онтология. М.: Культурная революция. – 680 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2013). Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности: от исследования содержания к апологии превратных форм // Журнал экономической теории. № 2. С. 114-124.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2016). Капитал К. Маркса и современная система капиталистических производственных отношений: опыт восхождения от абстрактного к конкретному // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. № 2. С. 3-25.

Бузгалин А.В. (2017). Креативная экономика: почему и как может быть ограничена частная интеллектуальная собственность // Социологические исследования. № 8. С. 20-31.

Бузгалин А.В. (2017). Креативная экономика: частная интеллектуальная собственность или собственность каждого на все // Социологические исследования. № 7. С. 43-53.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2019) Экономическое развитие как смена качественно разных систем социально-экономических отношений: к критике «панинституционализма» и «идеационного» подхода // Вопросы экономики. № 10. С. 99-114.

Гойло В.С. (1994). Политическая экономика интеллектуального труда // Мировая экономика и международные отношения. № 11. С. 137-146.

Гэлбрейт Дж.К. (2004). Новое индустриальное общество. М.: АСТ. – 602 с.

Жамин В.А., Егизарян Г.А. (1968). Эффективность квалифицированного труда. М.: Экономика. – 231 с.

Маркс К. (1922). Нищета философии: ответ на «Философию нищеты» господина Прудона. Петроград: Гос. изд-во. – 167 с.

Маркс К. (1939). Капитал. Критика политической экономии. Т. III. Часть первая. Кн. III: Процесс капиталистического производства, взятый в целом. М.: Госполитиздат. – 504 с.

Маркс К. (1947). Капитал. Критика политической экономии. Т. III. Часть вторая. Кн. III: Процесс капиталистического производства, взятый в целом. М.: Госполитиздат. – 488 с.

Маркс К. (1952). Капитал. Критика политической экономии. Т. I. Кн. I: Процесс производства капитала. М.: Политиздат. – 794 с.

Маркс К. (1955). Капитал. Критика политической экономии. Т. II. Кн. II: Процесс обращения капитала. М.: Политиздат. – 530 с.

Маркс К. (1962). Теории прибавочной стоимости (IV «Капитала»). Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 26. Часть первая. М.: Госполитиздат.

Маркс К. (1968). Экономические рукописи 1857-1859 годов (первоначальный вариант «Капитала»). Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 46. Часть первая. М.: Госполитиздат.

Маркс К. (1969). Экономические рукописи 1857-1859 годов (первоначальный вариант «Капитала»). Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 46. Часть вторая. М.: Госполитиздат.

Нуреев Р.М. (2007). Исторические судьбы учения Карла Маркса // Вопросы экономики. № 9. С. 87-103.

Павлов М.Ю. (2019). Творческий потенциал человека: вызов для современной экономической теории // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. № 1. С. 11-16.

Печчеи А. (1985). Человеческие качества. М.: Прогресс. – 310 с.

Пороховский А.А. (2014). Цивилизационное значение политической экономии // Вестник Московского университета. Серия: Экономика. № 4. С. 43-55.

Пороховский А.А. (2016). Экономическая теория как совокупность базовых теорий экономики // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. № 1(103). С. 115-135.

Рифкин Дж. (2014). Третья промышленная революция. Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом. М.: Альпина нон-фикшн. – 411 с.

Рязанов В.Т. (2018). Креативный труд и собственность каждого на все: возможность и проблемы // Социологические исследования. № 3(407). С. 138-143.

Сакайя Т. (1999). Стоимость, создаваемая знаниями или история будущего // Новая индустриальная волна на Западе: антология / под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Академия. С.337-371.

Стиглиц Д. (2016). Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не имеет смысла? М.: Издательство Института Гайдара. – 216 с.

Черковец В.Н. (2008). Основы востребованности трудовой теории стоимости в современной экономике // Вестник Московского университета. № 1. С. 16-40.

Черковец В.Н. (2009). Категория «человеческий капитал» в общей экономической теории: исторический взгляд и содержательное определение // Российский экономический журнал. № 7-8. С. 88-107.

Черковец В.Н. (2009). Образовательная сфера: взаимодействие с материальным производством в инновационном развитии экономики // Российский экономический журнал. № 9-10. С. 51-72.

Шваб К. (2016). Четвертая промышленная революция. М.: «Эксмо». – 138 с.

Rifkin J. (1996). The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. NY: G.P.Putnam's Sons. - 350 p.

Sakaya T. (1991). The Knowledge-Value Revolution or a History of the Future. NY, Tokyo, London, Kodansha International. – 379 p.

В список рекомендуемой литературы включаются статьи из журнала «Вопросы политической экономии», соответствующие тематике лекций. Полнотекстовые версии выпусков журнала доступны на официальном сайте журнала www.interpolitec.su.

Zenfira R. Khabibullina¹

A WORKING PROGRAM FOR AN ELECTIVE ON THE CLASSICAL AND MODERN POLITICAL ECONOMY OF MARXISM*²

Keywords: *Political Economy, Political Economy of Eurasian Civilization, Marxism, Work Program.*

The work program of the elective course «Classical and Modern Marxist Political Economy» is aimed at the formation of a holistic view on the economy and the laws of its development. The program helps students develop the ability to critically rethink the phenomena and processes taking place in the modern economic world, interpret them in a different way, develop political and economic reasoning regarding the patterns of production relations development, methods and means of their research.

The elective course is intended to develop a comprehensive political and economic outlook on the understanding of society as an integrated, holistic system that advances through the progress of social production.

The general logic and structure of the program is based on the core principles of classical Marxist political economy combined with the analysis of contemporary scientific developments brought in by political economists from the Post-Soviet School of Critical Marxism and the School of Neo-Marxist Synthesis.

MAIN REFERENCES

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2015) Global capital. T. 1. Methodology: Beyond positivism, postmodernism and economic imperialism. (Marx re-loaded) M.: LENAND. – 640 p. (In Russ.).

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2015) Global capital. T. 2. Theory: Global hegemony of capital and its limits. M.: LENAND. – 904 p. (In Russ.).

Buzgalin A.V., Kolganov A.I., Barashkova O.V. (2018) Classical Political Economy: The Modern Marxist Direction. M.: LENAND – 727 p. (in Russian).

Eurasian Political Economy (2016) / ed. by I.A. Maksimtsev, D.Y. Miropolsky, L.S. Tarasevich. SPb.: SPbGEU publishing. – 767 p. (In Russ.).

¹ **Zenfira R. Khabibullina**, Leading Researcher by S.Y. Witte Institute for New Industrial Development (INID), St. Petersburg, Kazan, Russia (*ruzen7@mail.ru*).

* **JEL codes:** A12, B51, D63, E24, J23, P16, P21.

* **Citation:** Khabibullina Z.R. (2021). Work Program for the Elective Course on Classical and Modern Marxist Political Economy. *Problems in Political Economy*, 1 (25): 199-210.

DOI: 10.5281/zenodo.4666483 (<https://zenodo.org/record/4666483>)

² The course is intended for the program «Economics» with the undergraduate level of study.

Medvedev V.A., Abalkin L.I., Ozherelev O.I. and etc. (1988). Political Economy. M.: Politizdat. – 735 p. (In Russ.).

Porokhovskiy A.A. (2010) General Economic Theory. M.: Publishing House «Codex». – 316 p. (In Russ.).

Ryazanov V.T. (2016). (Non-) Real Capitalism. Political Economy of Crisis and Its Consequences for the Global Economy and Russia. M.: Economics. – 695 p. (In Russ.).

Ryazanov V.T. (2019) Modern Political Economy: Prospects for a Neo-Marxist Synthesis. SPb.: Aleteya. – 436 p. (In Russ.).

Sidorovich A.V. (2001) Economic Theory Course: General Foundations of Economic Theory. Microeconomics. Macroeconomics. Fundamentals of the National Economy. M.: Publishing House «Business and Service». – 832 p. (In Russ.).

Tsagolov N.A. (1973) Political Economy Course. M.: Economics. – 831 p. (In Russ.).

ADDITIONAL REFERENCES

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2005) Political Economy of Post-Soviet Marxism (Theses to Forming of Scientific School) // *Voprosy Ekonomiki*. № 9. P. 36-55. (In Russ.).

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2007) «Capital» in the XXI Century: Pro et Contra // *Voprosy Ekonomiki*. №9. P. 104-120. (In Russ.).

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2009) The Limits of Capital: Methodology and Ontology. M.: Kul'turnaya revolyuciya. – 680 p. (In Russ.).

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2013) The Labor Theory of Value and the Marginal Utility Theory: from the Study of the Content to the Apology Perverse Forms // *Zhurnal Ekonomicheskoy Teorii*. № 2. P. 114-124. (In Russ.).

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2016) «Das Kapital» of Karl Marx and the Contemporary System of the Capitalist Production Relations: the Experience of the Rising from the Abstract to the Concrete // *Vestnik Moskovskogo Universiteta*. Series 6. *Ekonomika*. № 2. P. 3-25. (In Russ.).

Buzgalin A.V. (2017) Creative Economy: Why and How can Private Intellectual Property be Restricted // *Sociologicheskie Issledovaniya*. № 8. P. 20-31. (In Russ.).

Buzgalin A.V. (2017) Creative Economy: Private Intellectual Property or Ownership by Everybody of Everything? // *Sociologicheskie Issledovaniya*. № 7. P. 43-53 (In Russ.).

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2019) Economic Development as a Change of Qualitatively Different Systems of Social and Economic Relations: To a Critique of «Pan-institutionalism» and «Ideational» Approach // *Voprosy Ekonomiki*. № 10. P. 99-114. (In Russ.).

Goylo V.S. (1994) Political Economy of Intellectual Labor // *Mirovaya Ekonomika i Mezhdunarodnye Otnosheniya*. № 11. P. 137-146. (In Russ.).

Galbraith J.K. (2004) The New Industrial State. M.: AST. – 602 p. (In Russ.).

Zhamin V.A., Egiazaryan G.A. (1968). Efficiency of Skilled Labor. M.: Economics. – 231 p. (In Russ.).

Marx K. (1922) The Poverty of Philosophy: An Answer to Proudhon's Philosophy of Poverty. Petrograd: State. Publishing House. – 167 p. (In Russ.).

Marx K. (1939) Capital. T. III. Part.1. Book. III: Process of Capitalist Production as a Whole. M.: Gospolitizdat. – 504 p. (In Russ.).

Marx K. (1947) Capital. T. III. Part.2. Book. III: Process of Capitalist Production as a

Whole. M.: Gospolitizdat. – 488 p. (In Russ.).

Marx K. (1952) Capital. T. I. Book. I: Capital Production Process / K. Marx, F. Engels. M.: Gospolitizdat. – 794 p. (In Russ.).

Marx K. (1955) Capital. T. II. Book. II: Capital Circulation Process. M.: Gospolitizdat. – 530 p. (In Russ.).

Marx K. (1962) Soch. T. 26. Part.1: Surplus Value Theory (IV «Capital»). M.: Gospolitizdat. – 476 p. (In Russ.).

Marx K. (1968) Soch. T. 46. Part.1: Economic Manuscripts 1857-1859 (Original Version of «Capital»). M.: Gospolitizdat. – 559 p. (In Russ.).

Marx K. (1969) Soch. T. 46. Part.2: Economic Manuscripts 1857-1859 (Original Version of «Capital»). M.: Gospolitizdat. – 618 p. (In Russ.).

Nureev R. (2007) Karl Marx's Legacy: The Historical Overview // *Voprosy Ekonomiki*. № 9. P. 87-103. (In Russ.).

Pavlov M.Yu. (2019) Human Creativity: a Challenge for Modern Economic Theory // *Proceedings of Voronezh State University. Series: Economics and Management*. № 1. P. 11-16. (In Russ.).

Peccei A. (1985) The Human Quality. M.: Progress. – 310 p. (In Russ.).

Porokhovskiy A.A. (2014) Civilizational Significance of Political Economy // *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Series 6. Ekonomika*. № 4. P. 43-55. (In Russ.).

Porokhovskiy A.A. (2016) Theory of Economy as Complex of Basic Economic Theories // *Filosofiya Khozyaystva*. № 1(103). P. 115-135. (In Russ.).

Rifkin J. (1996) The Third Industrial Revolution; How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World. M.: Non-fiction. – 411 p. (In Russ.).

Ryazanov V.T. (2018) Creative Labor and Ownership of Everyone for Everything: Opportunity and Problems // *Sociologicheskie Issledovaniya*. № 3(407). P. 138-143. (In Russ.).

Sakaya T. (1999) The Value Created by Knowledge or the History of the Future // *New Industrial Wave in the West: Anthology* / ed. V.L. Inozemtsev. M.: Academy. P. 337-371. (In Russ.).

Stiglitz D. (2016) Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up. M.: Gaidar Institute Publishing House. – 216 p. (In Russ.).

Cherkovets V.N. (2008) Fundamentals of the Relevance of the Labor Theory of Value in the Modern Economy // *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Series 6. Ekonomika*. № 1. P. 16-40. (In Russ.).

Cherkovets V.N. (2009) The Category of «Human Capital» in General Economic Theory: a Historical View and Meaningful Definition // *Russian Economic Journal* № 7-8. P. 88-107. (In Russ.).

Cherkovets V.N. (2009) Educational Sphere: Interaction with Material Production in the Innovative Development of the Economy // *Russian Economic Journal*. № 7-8. P. 88-107. (In Russ.).

Schwab K. (2016) The Fourth Industrial Revolution. M.: «Eksmo». – 138 p. (In Russ.).

Rifkin J. (1996) The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. NY: G.P.Putnam's Sons. – 350 p.

Sakaya T. (1991) The Knowledge-Value Revolution or a History of the Future. NY, Tokyo, London, Kodansha International. – 379 p.